

**BOSHLANG'ICH SINIF O`QUVCHILARINING IMLOVIY
SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIY USULLARDAN
FOYDALANISH**

Turg'unova Muxlisa Rustam qizi

Namangan viloyati Pop tumani

XTB ga qarashli 45-maktabning Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: : *Bugungi kun ta`lim sifatini oshirishning eng muhim omillridan biri sifatida o`quvchilarning yozma savodxonligini oshirish kiradi. Shu o`rinda ushbu maqolada boshlang`ich sinf o`quvchilarining imloviy savodxonligini oshirishda zamonaviy tenologiyalardan foydalanish to`g`risida so`z olib boriladi.*

Kalit so'zlar: *boshlang`ich sinf o`quvchilari, zamonaviy texnologiyalar, imlo savodxonligi, to`g`ri yozishni o`rgatish, ongli o`qitish, yozuvni ko`nikmaga aylantirish.*

Ma`lumki, o`rta ta`lim maktablarida boshlang`ich sinf o`quvchilari uchun qo`yilgan davlat ta`lim standartlarida imloviy savodxonlikni o`stirish eng asosiy muammolardan hisoblanadi. Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Yozma savodxonlik ham o`ziga yarasha turlarga bo`linadi. Masalan, -imlo savodxonligi - tinish belgilari savodxonligi -mustaqilijodiy matn tuza olish savodxonligi -rasmiy hujjatlar tuza olish savodxonligi Imlo savodxonligiga alohida to`xtaladigan bo`lsak, Ta`lim-tarbiya jarayonida boshlang`ich ta`lim o`quvchilarining ongiga va qalbiga berilayotgan bilimlarni, ko`nikmalarni, malakalarni chuqur singdirish,

jismonan sogʻlom, maʼnan yetuk, har tomonlama barkamol rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, intellektual salohiyatli, chuqur bilim va zamonaviy dunyoqarashga ega, Vatan taqdiri va kelajagi uchun masʼuliyatini oʻz zimmasiga olishga qodir boʻlgan, oʻziga va oʻz imkoniyatiga ishongan yosh avlodni tarbiyalab, voyaga yetkazish bugungi kun va pedagogikaning asosiy maqsad va vazifalaridan biriga aylangan. Boshlangʻich sinf oʻquvchilarining bilimi unchalik rivojlanmagan, yozuvi ham shakllanib ulgurmagan boʻladi. Bunda oʻqituvchi oʻz malaka va koʻnikmalaridan foydalanib bolaga toʻgʻri taʼlim-tarbiya ulashishi zarur. Avvalo bu oʻqituvchining notiqlik sanʼatiga yaʼni ritorikaga bogʻliqdir. Oʻquvchiga bilimni yetkazib berishda oʻqituvchi voizlik sanʼatini kuchli egallagan boʻlishi lozim, yoʻqsa bola darslarga beeʼtiborlik bilan boshqa oʻquvchilardan darsni oʻzlashtirishdan qolib ketishi tayin. Pedagogda bilim va fikrlash sanʼati boʻlsa ham oʻquvchi faqat oʻqituvchi yaxshi soʻzomonlik qilib yetkazib bersagina tushunib yetadi. Oʻquvchilarning yozma savodxonligini oshirishda lugʻat ustida ishlashni tashkil etish, ularning nutqini oʻstirish bilan uzviy bogʻliqdir. Umuman olganda, biz -yoshlar vatanimiz Oʻzbekistonning qanotlarimiz. Bugun bizning oldimizda bolalarga toʻgʻri bilim, taʼlim-tarbiya berish oliy maqsadimiz boʻlmogʻi lozim. Buning uchun bizga zamonaviy texnologiyalardan foydalanish samara beradi. Taʼlim sohasida pedagogik va axborot - kommunikatsiya texnologiyalaridan, internet axborot taʼlim resurslaridan hamda konferensiya usulidan foydalanish maktab oʻquvchilarining hozirda olayotgan bilimlarini yuqori saviyada boʻlishida samarali yordam beradi va ularning kelgusida malakali mutaxassislar boʻlib chiqishiga imkoniyat yaratadi. Hozirgi paytda faqat maʼruzaga asoslangan darslarni oʻzgartirish oʻqituvchining oʻz qoʻlida. Darslarda har xil oʻyinlar tashkil etish, bolalarni shu yoʻl bilan qiziqtirish ham pedagog uchun katta mahorat talab etadi. “Taʼlim sifatini oshirishda amalga oshirilayotgan ishlar haqida

gap ketganda, ta`lim berish jarayonini ezgulik ko`prigiga o`xshatamiz, bu ko`prikdan o`quvchilarimizni bilimli, dunyoqarashi keng qilib olib o`tish ustozni, ya`ni o`qituvchilarni vazifasi deb bilamiz . Darslarning nazariy va amaliy qismida o`quvchilarning qiziqishini oshirish uchun pedagogik texnologiyalarning samarali usullaridan foydalanib, kichik guruhlariga bo`lingan holda olib boriladi. Mashg`ulotlarni olib boorish jarayonini kuzatib borish va kerakli maslahatlar berish kichik guruhlarda darslarni samarali o`tilishiga yordam beradi” - deb N. Tojiboyev va A. Adilov Dars sifatini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalanish nomli maqolasida bayon etadilar. Yozma nutq san`ati ham ko`hna tarixga ega. Yozma nutq ta`limini shakllantirish ona tili ta`limini asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi.

Bolalarga o`yinlar orqali imloni o`rgatish ham o`qituvchining metodiga bog`liq bunda “Xato top” o`yini ham samarali yordam berishi aniq. Ta`limiy o`yinda guruh bo`lib ishlash maqsadga muvofiq bo`ladi. Har bir guruhga xato yozilgan so`zlar berilgan matnlar tarqatiladi. Matn tanlashda o`tilgan mavzuni inobatga olish kerak. Masalan : “Uyushiq bo`laklar”, “Undalmalar” yoki “Undosh tovushlar” asosida matnlar tayyorlash mumkin. Guruhlar xato yozilgan so`zlarni yoki tinish belgilarini aniqlaydilar. Belgilangan vaqtdan so`ng matnlar o`zaro almashinib , guruhlar o`zaro xatolarni ko`rib chiqadilar. Qaysi guruh qanday natijaga erishganini ekranda berilgan to`g`ri matn orqali bilib oladilar. Bu usul o`quvchilarning yozma savodxonligini oshirishda yordam beradi. “Jumlani to`g`ri tuz” o`yini. Bu o`yinni tashkil etishdan maqsad o`quvchilarni uslubiy xatolarga yo`l qo`ymaslikka o`rgatish hamda yozma va og`zaki nutqini ravon va chiroyli bo`lishiga erishish asosiy omil hisoblanadi. O`qituvchi jumlar chalkash bo`lgan gaplarni proyektor orqali ekranda namoyish qiladi va o`quvchilar jumalarni tog`rillab yozadilar. Masalan, Mashina chang ko`tarildi orqasidan yurib ketgach.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Mashina yurib ketgach, orqasidan chang ko`tarildi. Ba`zi she`rlardagi jumalarda ro`y bergan o`zgarishlar she`riy qofiya yoki ohangdorlik talabi ekanligini ham inobatga olinib, o`quvchilarga tushuntiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. U. Jabborov Zamonaviy texnologiyalardan foydalanib ona tilini o`qitish
2. N. Tojiboyev, A. Adilov Dars sifatini oshirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish www.google.com
3. E. Aytmuratova Ona tili(o`zbek tili)ni o`qitishda zamonaviy ta`lim metodlaridan foydalanish.